

KIMYO FANINI O'QITILISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI VIRTUAL LABORATORIYA MISOLIDA

Mamanova Muxayyo

Qashqadaryo viloyati Koson tumani 95-sonli umumiy o'rta talim maktabi kimyo fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11569530>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo fanini o'qitilishda axborot texnologiya vositalaridan foydalanishning samaradorligi virtual laboratoriya misolida ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: vaqt tejamligi, resurs tejamligi, tashkiliy qulaylik, individuallashtirish, nazorat, monitoring, tahlil, diagnostika, innovatsion yondashuv, ta'lim sifati.

Virtual laboratoriya - bu zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilgan laboratoriya bo'lib, unda real tajribalar o'tkazish o'rniga kompyuter modellaridan foydalaniladi. Bunday yondashuv quyidagi afzalliklarga ega:

- 1. Xavfsizlik** - virtual laboratoriyalarda xavfli tajribalarni xavfsiz tarzda bajarish mumkin.
- 2. Qulay va tez ulanish** - virtual laboratoriyalar doimo mavjud va har qanday vaqtda ulanish imkonini beradi.
- 3. Resurs tejamligi** - virtual laboratoriyalar real laboratoriyalarga qaraganda arzonroq va samarali.
- 4. Dinamik modellar** - kompyuter modellarida fizik jarayonlarni dinamik tarzda ko'rsatish mumkin.
- 5. Keng qamrov** - virtual laboratoriyalar orqali turli fan sohalarini qamrab olish mumkin.

Kimyo fanini o'qitishda virtual laboratoriyalar quyidagi mavzularda juda samarali bo'lishi mumkin:

- Kimyoviy reaksiyalar va jarayonlar
- Molekulyar tuzilishlar
- Laboratoriya asbob-uskunalari bilan ishlash
- Eksperimentlar o'tkazish

Virtual laboratoriyalar orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni mustahkamlash, jarayonlarni ko'rish, tajribalar o'tkazish va natijalarni kuzatish imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa bilimlarning chuqur va puxta o'zlashtirilishiga xizmat qiladi.

Virtual laboratoriya tizimlaridan foydalanishning bir nechta afzalliklari mavjud:

1. PhET interaktiv simulyatsiyalar:

- Afzalliklari: Bepul va ochiq manba dastur, keng qamrovli mavzular, sodda va qulay interfeys, interaktivlik.
- Misol: Kimyoviy bog'lanish, kimyoviy reaksiyalar, molekulyar tuzilish va harakatlanish.

2. Labster virtual laboratoriya:

- Afzalliklari: Professional darajadagi simulyatsiyalar, turli yo'nalishlardagi mavzular, laboratoriya uskunalari bilan ishlash, qo'llab-quvvatlash.
- Misol: Titrometrik tahlil, ionfaol moddalar, elektrokimyoviy jarayonlar.

3. Crocodile Chemistry:

- Afzalliklari: Realistik animatsiya, turli laboratoriya uskunalari, qaydlar yuritish, hisobotlar tayyorlash.
- Misol: Modular kimyo, organik kimyo, anorganik kimyo.

4. Virtual ChemLab:

- Afzalliklari: Foydalanish oson, keng ko'lamli laboratoriya tajribalari, o'quv materiallar bilan integratsiya.

- Misol: Titrimetrik tahlil, organizm va qon tarkibi tahlili.

Ushbu virtual laboratoriya tizimlaridan foydalanish orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni mustahkamlash, laboratoriya uskunalari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, tajribalar o'tkazish va natijalarni kuzatish imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa ularning fan bo'yicha bilim va ko'nikmalarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Virtual laboratoriyalardan foydalanish o'qituvchilar uchun bir qator qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi:

1. Vaqt va resurs tejamligi:

- Virtual tajribalarni o'tkazish reallardagidan tezroq va arzonroq.
- O'qituvchilar vaqtini samarali taqsimlash imkoniga ega bo'ladilar.

2. Tashkiliy qulaylik:

- Virtual laboratoriyalar o'quv jarayonini tashkil etishni osonlashtiradi.
- O'quvchilar bir vaqtda virtual tajribalar o'tkazishlari mumkin.

3. Individuallashtirish:

- Virtual laboratoriyalar orqali o'quvchilarning individual ehtiyojlariga yo'naltirilgan mashg'ulotlar tashkil etish mumkin.
- O'quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlariga mos keladigan tajribalarni tanlash imkoni mavjud.

4. Nazorat va monitoring:

- O'qituvchilar o'quvchilarning virtual laboratoriyalardagi faoliyatini kuzatib, ularning o'zlashtirish darajalarini baholash mumkin.
- Ushbu ma'lumotlar asosida keyingi darslarni rejalashtirish va topshiriqlarni tayyorlash osonlashadi.

5. Tahlil va diaqnostika:

- Virtual laboratoriyalar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini o'lchash uchun diagnostika vositasi vazifasini ham o'tashi mumkin.
- O'quvchilarning natijalarini tahlil qilib, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab olish mumkin.

6. Innovatsion yondashuv:

- Virtual laboratoriyalardan foydalanish o'qituvchilarni innovatsion va texnologik jihatdan rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, virtual laboratoriyalar kimyo fanini o'qitish samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Ushbu yondashuvdan foydalanish ta'lim sifatini yaxshilash, o'quvchilarning qiziqish va motivatsiyasini oshirish hamda resurslardan unumli foydalanishga olib keladi. Virtual laboratoriyalar o'qituvchilar uchun vaqt va resurslarni tejash, o'quv jarayonini individuallashtirish, o'quvchilar faoliyatini kuzatish va tahlil qilish, shuningdek innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish kabi qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.

References:

1. G. Ixtiyarova, N. Jo'raqulova va boshqalar. Virtual laboratoriyadagi uch o'lchovli o'zaro ta'sirning kimyo ta'limidagi o'rni. Pedagogik mahorat. №2, 2020.146-151 bet

2. Р.Ш.Бердикулов, Ф.А.Алимова, Ш.М.Миркомиллов Возможности компьютерных технологий при изучении основ технологических процессов химического производства. Вопросы гуманитарных наук. Научный журнал №2(46), Москва, 2010 г
3. М. Х. Хамидова “Kimyo fanini virtual laboratoriyalardan va kompyuter dasturlaridan foydalanib o‘qitishning ahamiyati” Academic research in educational sciences, Volume 2 | ISSUE 8 | 2021,133-139

INNOVATIVE
ACADEMY